

TERMINOLOGIYA VA TERMINLARNING NAZARIY MASALALARI HAQIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874882>

Sitora ASHUROVA,

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tayanch doktoranti

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Hozirgi ilmiy-texnik bilimlarning jadal o'sishi, ijtimoiy va iqtisodiy sohalaridagi doimiy o'zgarishlar tilning lug'at tarkibiga juda ko'p terminlarning kirib kelishiga va bu bilan bog'liq terminologik muammolar butun tilga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Ushbu maqolada zamonaviy globallashuv davrida terminologiyaning rivojlanishi, terminlarning har bir sohada qo'llanilayotganligi va terminlarning paydo bo'lishi va ularning tilshunoslikdagi o'rni hamda terminologiya bilan shug'ullangan olimlarning ishlari va fikrlari haqida so'z yuritilgan. Maqolada shuningdek terminning mohiyatini o'rganishda paydo bo'lgan turli yondashuvlar, turli sohalarida terminlarning qo'llanilishi bilan yuzaga kelgan turli qarashlar va tadqiqotchilarning nazariyalari yoritilgan.

Аннотация. Быстрый рост современных научно-технических знаний, постоянные изменения в социальной и экономической сферах приводят к появлению в словарном запасе языка множества терминов, и связанные с этим терминологические проблемы затрагивают весь язык. В данной статье говорится о развитии терминологии в эпоху современной глобализации, использовании терминов в каждой области и появлении терминов и их месте в лингвистике, а также о трудах и размышлениях ученых, занимающихся терминологией. Также в статье описаны разные подходы к изучению сущности термина, разные взгляды и теории исследователей, возникшие при использовании терминов в разных областях.

Annotation. The rapid growth of current scientific and technical knowledge, constant changes in social and economic spheres have led to the introduction of a large number of terms into the vocabulary of the language, and the terminological problems associated with this have an impact on the entire language. This article discusses the development of terminology in the era of modern globalization, the use of terms in each field, the emergence of terms and their role in linguistics, as well as the work and thoughts of scientists involved in terminology. The article also covers the various approaches that have emerged in studying the essence of the term, the various views that have arisen with the use of terms in different fields, and the theories of researchers.

Tayanch so'zlar: *terminologiya, termin, tilshunoslik, sohalar, tadqiqotlar, masalalar, xususiyatlari, talqinlar.*

Ключевые слова: *терминология, термин, лингвистика, области, исследования, проблемы, особенности, интерпретации.*

Keywords: *terminology, term, linguistics, areas, research, problems, features, interpretations.*

Bugungi kunda ilmiy-texnik bilimlarning jadal o'sishi, ijtimoiy va iqtisodiy sohalaridagi doimiy o'zgarishlar, shuningdek, axborot inqilobi – til tizimini mahalliy va xorijiy olimlarning faol o'rganish obyektiga aylanib borayotganiga olib keldi. Yangi kashfiyotlar va yutuqlar, tajriba va bilim almashish yangi terminlarning shakllanishi hisobiga milliy tillarning lug'at boyligini jadal to'ldirishga xizmat qilmoqda. Zamonaviy tillarda paydo bo'lgan yangi so'zlarning 90% dan ortig'i maxsus lug'atdir. Turli fanlarda terminlar sonining o'sishi ko'p qo'llaniladigan so'zlar sonining o'sishidan ustundir. Bundan tashqari, terminlar umumiy lug'at tarkibiga faol

kira boshladi va terminologik muammolar butun tilga ta'sir qilmoqda. Shuning uchun ham til taraqqiyoti uchun eng muhimi maxsus lug'at sohasidagi vaziyatni o'rganish bo'lib, muloqotni yanada rivojlantirish qo'llanilayotgan terminlarni birlashtirish va tizimlashtirishni taqozo etadi.

Terminologiya keng ma'noda leksikaning bir qatlami bo'lib, ijtimoiy hayotning turli sohalarda fan, texnika, biznes, logistika va boshqa sohalarda qo'llaniladigan terminlarning majmuidir. Terminologiya tor ma'noda esa fan yoki texnika, transport, ishlab chiqarishning ma'lum bir sohasiga oid terminlar tizimining yig'indisini tashkil etadi.

Terminologiya, ixtisoslashtirilgan terminlarni o'rganish va tuzish bilan shug'ullanadigan soha bo'lsada, u fanning yangi ta'lim sohasi emas, balki faqat keyingi o'n yilliklarda uning tamoyillari, asoslari va metodologiyasini to'liq hisobga olgan holda tizimli ravishda ishlab chiqildi. Uning ijtimoiy va siyosiy ahamiyati bugungi kunda ham milliy, ham xalqaro miqyosda e'tirof etilmoqda. Bugungi kunda biz tushunadigan terminologiya birinchi marta 1930-yillarda shakllana boshlagan va yaqindagina havaskorlikdan haqiqiy ilmiy yondashuvga aylandi.

XVIII-XIX asrlarda olimlar terminologiya sohasida yetakchilik qilgan bo'lsa, XX asrda muhandislar va texniklar bu sohada faollasha boshladi. Texnologiyaning jadal rivojlanishi nafaqat yangi tushunchalarni nomlashni, balki qo'llaniladigan terminlar bo'yicha kelishuvni ham talab qildi. Zamonaviy terminologiyaning asoschisi -Vena maktabi deb ataluvchi maktabning asosiy vakili hisoblangan avstriyalik E.Vyuster (1898–1977) hisoblanadi. U 1930-yillarda doktorlik dissertatsiyasida terminologiyada ish usullarini tizimlashtirish haqida misollar keltirdi, terminlar bilan ishlashning bir qator tamoyillarini belgilab berdi va terminologik ma'lumotlarni qayta ishlash metodologiyasining asosiy tamoyillarini belgilab berdi.

Vyuster fan va texnika o'rtasida aloqa vositalarini o'rganar ekan, milliy va xalqaro miqyosda terminologik faoliyat uchun asos bo'ladigan terminologik va leksikografik tamoyillarni ishlab chiqish vazifasini qo'ydi. Uning ishi har doim amaliyotga yo'naltirilgan edi. Uning rahbarligida xalqaro terminologik lug'atlarni yaratish, butun dunyoda olib borilayotgan terminologik ishlarni muvofiqlashtirish bo'yicha ko'rsatmalar ishlab chiqildi, terminologik tizimlarni qurish va tartibga solish muammolari ishlab chiqildi.¹

Jahonda hozirda bir qancha terminologiya maktablari faoliyat yuritmoqda. Shunday maktablardan biri Kanada maktabida oxirgi yillarda terminologik ishlar faollashgan. Bu maktab vakili G.Rondoning yozishicha, Venada asosan terminologik ma'lumotlarni qayta ishlash usullari bilan shug'ullanilayotgan bir paytda, aynan SSSRda terminologiya ilmiy fan sifatida tug'ildi².

Rossiyada terminologiyaga ehtiyojning paydo bo'lishiga rejalashtirilgan sotsialistik iqtisodiyotda fan va texnikaning kuchli rivojlanishini va ko'plab ilmiy kadrlar va muhandislik xodimlari tayyorlashni talab qilishi sabab qilish mumkin.

Rossiyada terminologik faoliyatning mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida boshlanishi 1931-yilga to'g'ri keladi, bu D. S. Lotte tomonidan texnik terminologiyani unifikatsiya qilish va standartlashtirish muammolariga bag'ishlangan "Ilmiy-texnikaviy terminologiyaning navbatdagi vazifalari", deb nomlangan birinchi kontseptual maqolasining nashr etilishi bilan bog'liqdir³. Rus terminologik maktabining asoschisi hisoblangan D.S.Lottening asosiy e'tibori terminlarni standartlashtirish, termin yaratish muammolari, terminologik leksikani o'zlashtirish masalalari, kontseptual-terminologik tizimlarni yaratish va ilmiy- texnikaviy terminlar tarjimasidagi muammolariga qaratilgan edi.

Rus tilshunos olimlari G. O. Vinokur va A. A. Reformatskiy ham rus terminologik maktabi va terminologiyasining fan sifatida shakllanish tarixiga katta hissa qo'shdilar. Bu sohada G. O. Vinokurning "Rus texnikaviy terminologiyasida so'z shakllanishining ba'zi hodisalari

¹ Суперанская А. В., Н.В. Подольская, Н.В. Васильева Общая терминология: Вопросы теории. – Москва: Наука, 1989. – С. 3.

² Rondeau, G. 1984. *Introduction à la terminologie*. Quebec: Gaetan Morin. P 13.

³ Лотте Д. С. Очередные задачи научно-технической терминологии. – Москва: Наука, 1931. – С. 158.

to'g'risida"⁴ deb nomlangan kitobi katta rol o'ynadi. G. O. Vinokur bugungi kunda ham lingvistik tahlilning diqqat markazida bo'lgan masalalarni, ya'ni terminning lingvistik mohiyati, terminlarning tabiati va shakllanishi, nomenklatura bilan terminshunoslik o'rtasidagi munosabatlarga oid masalalarni ko'rib chiqqan.

Rus tilshunosligida terminologiya fani mustaqil bilim sohasi ekanligi haqidagi birinchi ommaviy bayonotlar 1967-1968 yillarga to'g'ri keladi. 1967-yilda leningrad leksikologi V.P.Petushkov og'zaki ma'ruzasida terminlar tilshunoslikdan farq qiluvchi ilmiy fan - terminologiyaning predmeti ekanligini ta'kidladi. 1969-yil avgust oyida "Ilmiy-texnikaviy ma'lumotlar" oylik to'plamida "Zamonaviy fanlar tizimida terminologiyaning o'rni (savol qo'yish uchun)" maqolasi nashr etildi, unda terminologiya so'zi turli xil sohalarga masalan, ishlab chiqarish, texnologiya, fan, san'at, ijtimoiy hayot va boshqalarga oid to'plam ham ekanligi ta'kidlanganlar⁵.

Rus terminologik maktabida V.V.Vinogradov, A.A.Reformatskiy, R.A.Budagov, A.S.Gerd, G.V.Grinyev, O.S.Axmanova, A.M.Shcherbak, V.P.Danilenko, A.N.Kononov, V.M.Boguslavskiy, Ye.A.Kolesnikova, S.V. Grinev-Grinevich kabi juda ko'p rus olimlar shug'ullanganlar va bu fanning rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shganlar⁶.

O'zbek tili ilmiy terminologiyasini yuzaga keltirish, shakllantirish va boyitishda o'zbek tilida dastlabki original asarlar yaratgan Behbudiy va Abdulla Avloniy, Nazir To'raqulov va Husaynixon Niyoziy, Otajon Hoshim va Qori Niyoziy, Fitrat va Ashurali Zohiriy, G'ozi Olim, Olim Sharafutdinov va Abdurahmon Sa'diy, Hodi Zarif va Ulug' Tursun, Sattor Jabborov va Akbar Asqarov, Sirojiddin Salohiddinov va Qodir Zokirov, G'afur Rahimov va Muhammadjon O'rozboyev, Yahyo G'ulomov va Ibrohim Mo'minov singari olim va donishmandlarning xizmati beqiyos kattadir⁷. O'zbekistonning SSSR tarkibida bo'lganligi barcha sohada o'z ta'sirini ko'rsatgani kabi o'zbek terminologiyasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatgan. Buning yaqqol misolini ilk terminologik lug'atlarning aynan rus-o'zbek tilida bo'lganligida ko'rishimiz mumkin⁸.

Xususiyy yoki maxsus ixtisoslashgan leksikani o'rganish terminologiyaning umumiy nazariyasini yaratish uchun zarurdir. Shu bilan birga olimlarning terminologiyaning paydo bo'lishining umumiy qonuniyatlarini, termin tizimlarining o'zaro ta'sirini va tilning ilmiy

⁴ Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования и русской технической терминологии // Труды МИФЛИ. Т.5. Сборник статей по языковедению. – Москва: 1939. – С. 3-54

⁵ Лейчик В. М. Место терминологии в системе современных наук: К постановке вопроса / Научно-техническая информация. Сер. 1. 1969. №8. – С. 5-8.

⁶ Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. Изд. 2. – М.: Высшая школа, 1972; Виноградов В.В. Избранные труды: Лексикология и лексикография. – М.: Наука, 1977; Виноградов В.В. Избранные труды: Исследования по русской грамматике. – М.: Наука, 1975; Реформатский А.А. Что такое термин и терминология // Вопросы терминологии. – М.: Изд. АН СССР, 1961. – С. 46-54; Будагов Р.А. Проблемы развития языка. М-Л.: Наука, 1965. 71 с; Герд, А.С. Еще раз о значении термина / А.С. Герд // Лингвистические аспекты терминологии. – Воронеж, 1980.; Гринев С.В. Введение в терминоведение / С.В. Гринев. – М.: Московский лицей, 1993.; Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2. – М.: Советская энциклопедия, 1969; Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (Имя). – М.: Наука, 1977; Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. – М.: 1977; Кононов А.Н. В.В.Радлов и отечественная тюркология // Тюркологический сборник. 1971. – М.: Наука, 1972. – С. 7-15; Богуславский В.М. Слово и понятие / Мышление и язык. – М., 1957; Колесникова Е.А. Русская лингвистическая терминология второй половины XVIII.-первой трети XX вв.. – Красноярск, 2005.; Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение / С.В. Гринев-Гриневич. – М.: Академия, 2008.

⁷ Berdialiyev Abduvali, Ermatov Ixtiyor. Hozirgi o'zbek adabiy tili (Leksikologiya, frazeologiya, leksikografiya) Darslik. – T.: «Turon-iqbol» nashriyoti, 2021. – 204 b. 126-127 b.

⁸ Мирзабаев М., Садыков Х., Султанов С. Краткий русско-узбекский терминологический словарь по геологоразведке. – Т.: УзФан, 1941; Туракулов Я. Х. Русско-узбекский медицинский словарь.— Т: Медгиз УзССР, 1962-1971. — 2 т.; Агзамов А.А., Назиров Э.Н. Атмосфера физикасидан русча-узбекча терминлар лугати. Т.: Ўқитувчи, 1970; Маллин Р.Х., Назиров Э.Н., Кадыров Р.М. Русско-узбекский терминологический словарь по физике. – Т.: Ўқитувчи, 1974. 280 с.

uslubining birliklari bo'lgan va ko'p jihatdan keng tarqalgan lug'at tarkibiga kiradigan barqaror og'zaki belgilar shaklida terminlarning ishlashini o'rganishlari bugungi kunda eng dolzarb muammolardan biridir.

“Termin” tushunchasini aniqlash va tushuntirish bilan bog'liq barcha savollar, bu tushunchaning mazmuni, evolyutsiyasi va uni tilda (alohida tillarda) yaratish vositalarini umumiy lingvistik xususiyatlarini o'rganish tilshunoslikni inson faoliyatidagi boshqa amaliy va nazariy sohalar bilan yaqinlashtiradi va bog'laydi.

Termin so'zining mohiyati uning etimologiyasida aks etgan: lotincha terminus – “chek”, “chegara”, “chegara belgisi” degan ma'noni bildiradi⁹.

Termin – kishi faoliyatining ma'lum bir sohasida qo'llaniladigan maxsus so'z va iboralardir¹⁰. Termin predmet, voqea-hodisalar haqidagi tushunchaning aniq va turg'un ifodasidir. Ilmiy adabiyotlarda terminning doirasi kengroq izohlangan. Terminga fan-texnik doirasidagi so'zlar bilan bir qatorda kasb-hunar so'zlari ham kiritilgan. Ma'lum bir tushunchaning aniq va muqim ifodasi sifatida qo'llanadigan so'z yoki so'zlar birikmasi termindir¹¹.

Terminologiyaga oid dastlabki ishlardan boshlab terminga ma'lum talablar qo'yilib, uning ma'lum xususiyatlari aniqlangan. Masalan, Vena terminologiya maktabining asoschisi O.Vyuster har bir tushuncha bir terminga mos kelishi va aksincha, shuning uchun ham omonim, ham sinonimik termin nomaqbul deb hisoblaydi¹².

Ayniqsa, Grinev-Grinevich "Терминоведение" asarida termin va uning xususiyatlarini keng qamrovli qilib ochib bergan¹³. Ularni ko'rib chiqayotganda muallif termini belgi birligi sifatida uch jihatda ko'rib chiqishni taklif qiladi: sintaktik (terminning tuzilishi, shakli), semantik (mazmun, atama ma'nosi) va pragmatik (funksionallik, termini qo'llash xususiyatlari).

S.D. Shelov esa terminlarni maxsus so'z va iboralar sifatida tavsiflovchi quyidagi umume'tirof etilgan lingvistik xususiyatlarni sanab o'tadi va tanqidiy tahlil qiladi:

- terminning tushuncha bilan bog'lanishi va terminning konseptual semantikasining to'g'riligi;
- terminning bir ma'noli emasligi yoki hech bo'lmaganda unga moyilligi;
- Stilistik betaraflik va terminda ekspressivlikning bo'lmasligi;
- terminning nominativ xususiyati;
- terminning tizimlilik¹⁴.

Umuman olganda, umumiy adabiy lug'at va terminologiya o'rtasidagi munosabatga to'xtalib o'tish zarur. Ayrim tilshunoslarning fikricha, terminologik birliklarning o'ziga xos xususiyati (kontekstning mustaqilligi, emotsional-ekspressiv sifatning yo'qligi, o'ziga xoslik va boshqalar) terminologiyani adabiy tilning maxsus quyi tizimi sifatida tahlil qilish va tilda "termin notermin" qo'sh qarama-qarshilik mavjudligini qayd etish imkonini beradi. Shunga ko'ra, terminologiya umumiy adabiy lug'atdan farq qiladi, chunki oddiy so'zlardan farq qiluvchi maxsus birliklar yopiq tizimlarda - belgilangan bilim sohalarining terminologik sohalarida joylashgan.

Terminning mohiyatini o'rganishda ikkita yondashuv paydo bo'ldi: 1) normativ (me'yoriy) (terminga qo'yiladigan talablarni shakllantirish bilan) va 2) deskriptiv (funksional) (har qanday so'z atama vazifasini bajarishi mumkin, ikkinchisi polisemantik bo'lishi mumkin va

⁹ Fasmer M. Etymological dictionary of the Russian language. 1st ed. T. 1-4. M., 1964-1973.

¹⁰ Ҳозирги замон ўзбек тили лексикаси. – Тошкент, 1960. – Б. 57.

¹¹ Маматов Н. Термин ва унинг таърифи // “Ўқитувчилар” газетаси. 1959 йил, 26 июнь

¹² Wuster, E. 1931. *Die Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik*. Berlin: VDI-Verlag.

¹³ Гринева-Гринева С. В. Терминоведение : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - Москва : Академия, 2008. - 302 с, с 30-37.

¹⁴ Шелов С. Д. Термин. Терминологичность. Терминологические определения: = Терминологичность, Терминологические определения [монография]. — Санкт-Петербург: Филологический фак. Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2003. — 277 с. С 3-4.

sinonimlarga ega bo'lishi mumkin)¹⁵. Umuman olganda, V.M.Leichika, atama leksik birlikka to'liq qisqartirilmaydi, chunki u o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Birinchi kontseptsiyaga ko'ra terminlar "tilning leksik tarkibidagi maxsus so'zlar". Ushbu yo'nalishga amal qilgan olimlar (L.V. Aleksandrovskaya, 1973; B.N. Golovin, 1987; V.P.Danilenko, 1977; T.R.Kiyak, 1989; D.S.Lotte, 1961; I.L.Petrova, 1987 va boshqalar) terminning o'ziga xos xususiyatlari bo'lishi kerak deb hisoblashgan. U bir ma'noli, aniq, talaffuz qilish oson, qat'iy belgilangan ma'noga ega bo'lishi va sinonimlarga ega bo'lmasligi kerak [Lotte, 1961].

Terminning xususiyati bo'yicha funktsional nuqtayi nazarga amal qilgan G.O.Vinokur va uning tarafdorlari "har qanday so'z termin vazifasini bajarishi mumkin ..." deb ishonishgan. Terminlar maxsus so'zlar emas, balki maxsus vazifani bajaradigan so'zlardir" [Vinokur, 1939, p. 5].

D.A.Rozarenov ham shunday ta'rif keltiradi: "Terminning funktsional nazariyasiga ko'ra, deyarli istalgan so'z termin bo'la olishi va, aksincha, istalgan termin terminlik xususiyatini yo'qotib, umumiste'mol so'zga o'tib qolishi mumkin"¹⁶.

Yuqoridagi tilshunoslar fikridan kelib chiqib aytish mumkinki, funktsionallik nuqtai nazari tarafdorlari terminning nisbiylik xususiyati haqida fikr yuritib, terminologiya va umumiste'mol leksikasi orasidagi chegara shartli deb hisoblashadi va buni isbotlashga harakat qilishadi. Mazkur ish ham shu konseptsiyani qo'llagan holda, umumiste'mol so'zlari va terminlar o'rtasidagi chegarani shaffofligini e'tirof etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fasmer M. Etymological dictionary of the Russian language. 1st ed. T. 1-4. – M., 1964-1973.
2. Rondeau, G. 1984. *Introduction à la terminologie*. Quebec: Gaetan Morin. P 13.
3. Wuster, E. 1931. *Die Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik*. Berlin: VDI-Verlag.
4. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования и русской технической терминологии // Труды МИФЛИ. Т.5. Сборник статей по языковедению. – М.: 1939. – С.3-54
5. Гринев-Гриневиц С. В. Терминоведение: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Москва: Академия, 2008.
6. Жамолхонов Ҳ.А. Термин, терминология ва омонимия ходисалари ҳақида баъзи бир мулоҳазалар (ботаника терминлари асосида) // Ўзбек тилшунослигининг айрим масалалари, ТДПИ, Илмий асарлар, 87-том. –Тошкент, 1972.
7. Лейчик В. М. Место терминологии в системе современных наук: К постановке вопроса // Научно-техническая информация. Сер. 1. 1969. №8. С. 5-8.
8. Лейчик В.М. О языковом субстрате термина // Вопросы языкознания. 1986. № 5. С. 87-97.
9. Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. Изд-е 4-е, испр. и доп. М.: Либроком, 2009. 244 с
10. Лотте Д. С. Очередные задачи научно-технической терминологии. М.: Наука, 1931. 158 с.
11. Лотте, Д.С. Основы построения научно-технической терминологии / Д.С.
12. Лотте. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. – 158 с.
13. Маматов Н. Термин ва унинг таърифи // "Ўқитувчилар" газетаси. 1959 йил, 26 июнь.

¹⁵ Лейчик В.М. О языковом субстрате термина // Вопросы языкознания. 1986. № 5. С. 87-97.

¹⁶ Розаренов Д.А. Термин в современном художественном произведении (на материале английского языка): дисс...канд.филол.наук. – Тула, 2007.

14. Розаренов Д.А. Термин в современном художественном произведении (на материале английского языка): дисс...канд.филол.наук. – Тула, 2007.
15. Суперанская А. В., Н.В. Подольская, Н.В. Васильева Общая терминология: Вопросы теории. М.: Наука, 1989.3с.
16. Шелов С. Д. Термин. Терминологичность. Терминологические определения: Терминологичность, Терминологические определения [монография]. – Санкт-Петербург: Филологический фак. Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2003. — 277 с. С 3-4.